

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET PROBLEEM

Extreme weersomstandigheden verstoren landbouw veldproeven

Extreme weersomstandigheden (droogte, overstromingen, zware stormen) vormen een grote uitdaging voor veldproeven omdat ze zorgvuldig geplande experimenten verstoren en de groei van gewassen, de bodemgesteldheid en het verzamelen van gegevens beïnvloeden. Ze brengen niet alleen de integriteit van het onderzoek in gevaar, maar beïnvloeden ook de betrouwbaarheid van de resultaten. Van 2019 tot 2023 werd een veldexperiment uitgevoerd in Vlaanderen, België, dat bekend staat om zijn gematigde klimaat. Het doel was om te onderzoeken in welke mate nieuwe strategieën (aanwending van stalmest, al dan niet gecomposteerd met 'bruin' materiaal,

en een gedifferentieerd beheer van de bodembedekkers (incorporatie of maaien)) de bodemkwaliteit, gewasopbrengst en stikstofleverend vermogen in stand zouden kunnen houden. De gemiddelde temperatuur in 2020 was echter de hoogste ooit gemeten sinds 1991 en het aantal tropische hittedagen en regendagen was respectievelijk extreem hoog en laag. Als gevolg daarvan was de aardappelopbrengst dat jaar laag (<35000 kg/ha terwijl een opbrengst van >40000 kg/ha in Vlaanderen normaal is) en kwam de waardevolle communicatie van aanbevelingen in het gedrang.

HOE WORDT HET PROBLEEM AANGEPAKT?

Lange-termijn veldproeven of innovatieve strategieën kunnen de gevolgen van extreem weer vermijden of uitschakelen

Europese projectoproepen zouden meer lange-termijn voorstellen moeten bevatten om de mogelijkheid te bieden om veldproeven te organiseren en te onderhouden gedurende verschillende 'klimatologisch normale' teeltycycli. Onderzoekers zouden zich bewust moeten zijn van en rekening moeten houden

met weersgerelateerde variabelen of extreme weersinvloeden moeten proberen uit te schakelen door innovatieve strategieën toe te passen, zoals grote schermen, veerkrachtige gewassen, op grote schaal computergestuurde irrigatiesystemen, enz.

1. Aardappelopbrengst per behandeling. (whiskers geven standaardafwijking weer). nAFV = vernietigd en geïncorporeerd bodembedekker, AFV = gemaaid en verwijderd bodembedekker, geen = geen organische stalmest toegepast, FYM = stalmest toegevoegd, FYMco = FYM gecomposteerd met stro toegevoegd (ILVO).

2. Hydrology, Drones & RAinout Shelters (HYDRAS). Een state-of-the-art installatie voor veldexperimenten onder droogte-gecontroleerde omstandigheden (ILVO).

KERNWOORDEN

Extreme weersomstandigheden, lange-termijn veldproeven, mitigatie, opbrengst aardappelgewassen

AUTEURSCHAP

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.